

Медико-биологические аспекты проблемы COVID-19 и его штаммов: как можно снизить смертность в сотни раз, а также уменьшить неврологические повреждения и ментальные расстройства у пациентов с COVID-19?

Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва РФ
Сорокина Елена Геннадьевна, кандидат биологических наук
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России

В статье анализируется поведение населения России, США и Европы (ЕС) во время пандемии COVID-19 и проводится сравнение с поведением населения некоторых стран Азиатского Тихоокеанского Региона – Китая, Японией, Вьетнамом. Во время пандемии COVID-19 Россия оказалась в первой пятерке по числу заражений штаммами COVID-19 после США, Великобритании, Индии и Бразилии. Одна из поведенческих проблем России состоит в том, что мы отстаем по формированию адекватного поведения населения в условиях действия пандемии COVID-19 и его штаммов. Сотни часов эфирного времени на ТВ по разъяснению необходимости сделать прививку. Рекламные щиты компании «Big Board», разговоры, беседы и ток-шоу на ТВ. Какова эффективность их действия? В странах Юго-Восточной Азии считают: никого не нужно уговаривать. Намного дешевле и эффективнее повесить «ценник» со штрафами и периодически фотографировать тех, кто находится без масок в общественных местах вместе с их паспортами. В тех городах России, где такие меры применяют – эффект незамедлительный и почти 100%. А это приводит к снижению количества пациентов, зараженных штаммами COVID-19, и, к уменьшению в сотни раз смертности от этой пандемии. Почему мы это не делаем в Москве, Московской области и в Петербурге? Другие города подтянутся. Вторая актуальная медико-биологическая проблема связана с фундаментальными нейробиологическими механизмами поведения, памяти и обучения в норме и при патологии. Возникает вопрос: чем мы можем помочь в данном случае, и, что нужно сделать, чтобы обеспечить оптимальные условия для выживания людей в условиях пандемии COVID-19?

Ключевые слова: «испанка», эпидемии, пандемии, COVID-19, перчатки, маски и очки как средство защиты во время COVID-19, оксидативные и нитрозативные стрессы, циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала.

Введение. Каждое заболевание имеет свою историю развития, ее течение, клинические симптомы и исход. О пандемии COVID-19 и его штаммах написаны сотни тысяч работ. Наиболее интересными и содержательными, с нашей точки зрения, являются статьи [1–26]. Считается, что достоверно установлен первичный очаг заражения COVID-19 (Китай, провинция Ухань). Однако достоверно установить первичный очаг заражения гриппом «испанкой» до сих пор не удалось. Существует множество различных версий, объясняющих, откуда испанский грипп ворвался в мир в XX в. Все они остаются лишь гипотезами. Одна из распространенных гипотез – это гипотеза об американском происхождении болезни. Сторонники этой гипотезы доказывают, что история пандемии «испанки» началась в США в начале 1918 г. Называют при этом Канзас-сити. Достоверно можно сказать лишь то, что Испания здесь совсем ни при чем. Грипп окрестили «испанским» лишь потому, что военная цензура воюющих в Первой мировой войне (1914–1918) стран не пропускала в прессу сведения о начавшейся в армии и среди населения пандемии. Тогда как нейтральные испанцы ничего утаивать не стали. Таким образом, мир узнал о начавшейся пандемии от испанцев. Через 100 лет после «испанки» (1918–1920) практически ничего не изменилось во времена COVID-19: маски и перчатки остались основным

средством самоизоляции. Однако в различных странах мира – очень разное отношение к прививкам, и, способам самоизоляции. От эпидемии «испанки» в 1918–1919-м в США и в Европе умирали преимущественно молодые люди (20–40 лет). Это было очень странно, так как вирус не поражал свои обычные жертвы – стариков и детей. Первая волна пандемии прошла весной, ослабев к лету. Только все успокоились, как ударила вторая – вирус изменился/мутировал, он стал ещё опаснее и смертоносным. Симптомы были одинаковые – кровавый кашель, высокая температура (39–40° С), лёгочное кровотечение и пневмония.

Почему Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами по числу заражения COVID-19 в РФ?

Меньше чем за 2 года с начала пандемии COVID-19 организм человека фактически стал биореактором для воспроизводства этого вируса и его штаммов. За относительно короткий промежуток времени произошло распространение вируса COVID-19 от единичных случаев в Китае и США до четверти миллиарда случаев во всем мире. Анализ поведения россиян по сравнению с населением Китая, Японии, Вьетнама, Австралии и Израиля, свидетельствует о том, что **без системы объявленных штрафов** остановить пандемию будет невозможно (Рис. 1–6). В основе профилактики населения от заражения COVID-19

должно стать **сознательное ограничение числа контактов с другими людьми**. При невозможности самоизоляции – защита слизистых глаз и носоглотки (очки и маски в общественных местах), перчатки на руках, и, как указывалось выше, **ОБЪЯВЛЕННЫЕ существенные штрафы со стороны правоохранительных органов в случае отсутствия необходимых защитных средств** (Рис. 6, 7 а–к). Мы не призываем к штрафам со стороны правоохранительных органов, которые в еще большей степени могут увеличить количество суицидов. Однако мы по-прежнему ставим вопрос: почему в таких крупных городах России, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и др. до сих пор **не объявлены штрафные санкции** за пребывание в общественных местах и на транспорте без очков, масок и перчаток? Почему нет государственных/городских структур на уровне МВД, Главных санитарных врачей с привлечением сотрудников Российской гвардии, **не штрафующих, а проверяющих наличие очков, масок и перчаток у лиц, находящихся в общественном транспорте?** Сколько можно было бы спасти человеческих жизней, если бы люди знали, что **они уже превратились в биореактор для воспроизводства новых штаммов COVID-19?** Если бы контроль «масочного режима» проводили с самого начала пандемии COVID-19 так, как это делали в Китае, Японии, во Вьетнаме, Израиле, Австралии!?

Итак, человеческое сообщество уже вступило в так называемую постковидную эру, из которой пока не известно, сможем ли мы выйти, и, если сможем, то с какими потерями уровня IQ выйдем. Напомним, что уровень IQ (intelligence quotient, «айкью», коэффициент интеллекта) – это общепринятый способ определения умственных способностей человека, который выражается числовым значением на основе специального теста. В норме IQ составляет 100 баллов, IQ выше 140–150 баллов характеризует выдающихся ученых и исследователей, знаменитых писателей, актеров и музыкантов. Именно эти люди совершают научные и технологические открытия, пишут бестселлеры, создают «звездные» киноленты и музыкальные шедевры. Уровень IQ 200 баллов и выше – редчайшее явление.

По данным Интерфакса число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника 16 ноября 2021 возросло до 253 877 216, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. В число стран с более чем 20 млн. случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 456 401. Россия вышла на пятое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. В Москве в ноябре 2021 г. ежедневно регистрировали 3.500–5.000 случаев, 15/16 ноября было зарегистрировано 3.789 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 2.968, в Московской области – 2.667. Российский Оперативный штаб на протяжении последних 2-х месяцев регистрировал резкий рост числа ежедневных заражений. Пик заражений пришелся с середины сентября до конца октября. В начале ноября этот показатель остановился на отметке около

40.000 заражений коронавирусом в сутки, а ежедневное количество смертей периодически обновляло максимумы в РФ. В числе новых мер борьбы с пандемией российское правительство вводит законопроект о введении QR-кодов, подтверждающих иммунитет или отсутствие коронавируса, для проезда на транспорте и посещения общественных мест. Как же к этой борьбе с коронавирусной инфекцией относится население России?

ВЦИОМ провёл опрос, который показал, что 80% россиян готовы соблюдать все ограничительные меры, лишь бы они защищали от коронавируса [https://news.rambler.ru/community/44185339/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink]. Вместе с тем, все социологические опросы свидетельствуют об ухудшении положения дел в семьях. Это касается и материального положения, и психологического состояния населения России. Мы живем в таком информационном пространстве, которое позволяет нам знать, что происходит в России и в других странах. В этой статье, мы хотели бы обратить внимание на то, что происходит в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а также сравнить с ситуацией по COVID-19 в других городах России. Мы надеемся, что крупные города России перестанут быть лидерами по числу заражения COVID-19.

Японский опыт борьбы с пандемией COVID-19 по сравнению с российским и итальянским опытом

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут быть отнесены к одному из четырех регионов: Восточная Азия (Китай, Япония, Корея, Монголия); Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия, Бруней, Восточный Тимор, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма); Австралия; Океания (Папуа – Новая Гвинея, Новая Зеландия, другие государства и зависимые территории на островах Тихого океана, американский штат Гавайи).

Поведение населения Японии (Рис. 8 а–г), Китая (Рис. 9), Вьетнама (Рис.10) и Израиля (Рис.11) во время пандемии COVID-19 очень похоже между собой, несмотря на большое расстояние между странами. Однако это поведение очень отличается от поведения населения Москвы (Рис. 1, 2, 5), Санкт-Петербурга (Рис. 3) и Московской области (Рис. 4).

Численность населения Японии составляет 125 миллионов человек, что сопоставимо с численностью населения России – 146 миллионов человек. При этом плотность населения в Японии 334 человека на квадратный километр. Для сравнения: в России плотность населения составляет – всего 8–9 чел. на км². При этом в России ежедневно выявляют около 40 тысяч новых заболевших, а в Японии – около 200. В России от коронавируса ежедневно умирает более 1200 человек, в Японии в октябре – ноябре ковидная смертность составляла от нуля до 5 чел. в сутки.

Численность населения центральной части Токио на 1 января 2021 года была равна 8.9 млн. чел., в границах префектуры города – 14 064 696 чел., плотность населения – 6426 чел./км². Согласно официальным данным по данным на 1 января 2021 года постоянное

население Москвы составило 12.6 млн. чел., плотность населения Москвы – 4950 чел./км². Согласно этим параметрам численность и плотность населения Токио превышает такие же параметры Москвы. Тем не менее во всей Японии в октябре–ноябре ковидная смертность, как указывалось выше, составляла от нуля (0) до 5 чел в сутки.

Японию и Россию нельзя сравнивать по уровню вакцинации. Уровень вакцинации в России приближается к 50%, а в Японии на 31 октября доля частично вакцинированных от Ковида составила 78%, доля полностью вакцинированных – 72.5%. Среди стран Европы эти показатели оказались близкими у Италии – соответственно 78 % и 72 %. А теперь сравнительная таблица для Италии и Японии.

Показатели	Италия	Япония
Число заболевших за последнюю неделю*	31.036	1.796
Число заболевших за предыдущую неделю**	24.229	2.173
Изменение количества заболевших за последнюю неделю %	+ 28	- 17
Число заболевших в последнюю неделю в расчете на 1 млн. жителей	515	14
Число умерших за последнюю неделю*	264	69
Число умерших за предыдущую неделю**	254	96
Изменение количества умерших (последняя неделя к предыдущей) %	+ 4	-28
Число умерших в последнюю неделю в расчете на 1 млн. жителей	4	0,5

* Последняя неделя – период с 26 октября по 1 ноября 2021 г. Включительно

** Предыдущая неделя – период с 19 октября по 25 октября 2021 г. включительно.

Источник: COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC. WorldMeter

Япония с самого начала пандемии вела себя очень осторожно. Власти Японии выждали время, прежде чем предложить населению вакцину Pfizer/BioNTech. До этого японские ученые пытались разработать свой план лечения от коронавируса. После того, как в Японии все же решились на использование ковидных вакцин, сначала казалось, что это принесло результат. Уровень заболеваемости сильно снизился. Однако в мае 2021 года была зафиксирована вспышка заболеваемости: до 7 тыс. заболевших в сутки и до 100 смертей в сутки. В течение лета вакцинация в Японии велась интенсивно. Однако уровень ковидной заболеваемости и смертности так же рос. Врачи Медицинского здравоохранения Японии решили сравнить ситуацию в 2020 и 2021 году: 20 августа 2020 года, когда еще не существовало вакцин, в стране ежедневно регистрировали 832 новых инфекции. Но после того как большая часть населения Японии была вакцинирована, 22 августа 2021 года зарегистрировали 22 301 новое заражение за сутки! А количество зарегистрированных смертей в августе 2021 года оказалось в пять раз выше по сравнению с августом 2020 года, когда еще не было вакцин. В сентябре 2021 года в Японии стали использовать препарат ивер(о)мектин для лечения пациентов, заболевших коронавирусом. Его ранее успешно применяли некоторые известные медики в разных странах мира. Однако власти ряда стран мира отрицают возможность использования этого препарата для борьбы с коронавирусом. В то же время пациенты, опрошенные экспертами, отмечали защитное действие противопаразитарного препарата ивер(о)мектина при COVID-19. И, возможно, он будет очень эффективен для лечения человека с коронавирусом с минимальными побочными эффектами. В свою очередь группа ученых из Австралийского института биомедицинских исследований Монаша пришла к выводу об эффективности использования препарата в борьбе с коронавирусом. В Японии после того, как начали применять ивер(о)мектин, количество новых случаев заболеваний стало резко падать. К концу сентября был

достигнут 11-месячный минимум по количеству новых пациентов, заболевших COVID-19. Показатель положительных ковидных тестов снизился с 25% в конце августа до 1% в середине октября! На начало ноября количество заболеваний коронавирусом в стране еще больше снизилось. О поразительных результатах применения ивер(о)мектина сообщает naturalnews.com/index.html. Это англо-русскоязычный проект, в котором собирается качественная информация из разных источников о здоровье человека и методах лечения. [97].

Ивер(о)мектин: жизнь и судьба Главного научного сотрудника ВОЗ

Доктор медицины, индийский педиатр и ученый Сумия/Сумья Сваминатан (1959) (Рис. 12) в октябре 2017 года была назначена заместителем Генерального директора во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по наиболее актуальным Программам (DDP). Она известный и признанный во всем мире ученый в сфере борьбы с туберкулезом и ВИЧ, обладает тридцатилетним опытом лечебной и научной работы. Начиная со школы, она на протяжении всей жизни блестяще выполняла все, что ей поручали. Там, где она сама была инициатором развития актуальных программ в сфере здравоохранения Индии, выполнялось с таким же блеском и эффективностью. На протяжении всей своей карьеры Сумия/Сумья Сваминатан трудилась над тем, чтобы результаты научных исследований трансформировались на практике в эффективные программы. С марта 2019 года Сваминатан стала занимать должность главного ученого во Всемирной организации здравоохранения.

Почему ивер(о)мектин защищает живые организмы от COVID-19?

Ивер(о)мектин – новый аналог пенициллина? Пожалуй, за последние 23 года после награждения Нобелевской премией ученых из США за открытия, связанные с физиологическим действием оксида азота (NO) – это первое достижение, которое может иметь такой же резонанс. «Число случаев заболевания

COVID-19 в Дели, где 20-го апреля 2021 начали использовать ивермектин, снизилось с 28395 до 2260 – 22-го мая, т.е. снижение числа случаев заболевания COVID-19 на 92%.

Аналогичным образом, число случаев заболеваний в Уттар-Прадеше снизилось с 37944 – 24-го апреля до 5964 – 22-го мая. Снижение числа случаев заболевания COVID-19 было на 84%. Дели и Уттар-Прадеш следовали рекомендациям Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS), опубликованным 20-го апреля 2021-го года, которые предписывали дозировку 0.2 мг ивермектина на кг массы тела в течение трех дней. Это составляет 15 мг в день для человека с массой 150 фунтов – 60 кг, или, 18 мг в день для человека с массой 200 фунтов – 80 кг.

В остальных трех индийских штатах, в которых его использовали, также наблюдалось снижение количества случаев заболевания и смертности от COVID-19. В Гоа – с 4195 до 1647, в Уттаракханде – с 9624 до 2903, а в Карнатаке – с 50112 до 31183. Гоа принял политику превентивной массовой профилактики ивермектином для всего взрослого населения старше 18 лет в дозе 12 мг в день в течение пяти дней».

Между тем, 14-го мая 2021 г. штат Тамилнад признал, что объявил **ивермектин** вне закона в пользу политкорректного **ремдесивира**. В результате количество случаев в Тамилнаде увеличилось за тот же период с 20-го апреля по 22-е мая с 10986 до 35873, более чем в *три раза*. Хотя большие фармацевтические компании и ведущие СМИ старались изо всех сил, они не могут объяснить этот естественный эксперимент. Проблема в том, что в Тамилнаде уже несколько недель действует режим строгой изоляции, но количество случаев там только растет. Таким образом, режим строгой изоляции не сработал. Их следующий аргумент заключался в том, что «произошел сдвиг из густонаселенных городских районов, таких как Дели и Мумбаи», в отдаленные районы, такие как Тамилнад. Большая проблема заключается в том, что соседний штат Карнатака – это тоже сельская местность, а количество случаев в нем уменьшается благодаря ивермектину. Иверомектин уже спас десятки тысяч людей от COVID-19 в Индии в тех немногих местах, где его используют. Он привел к резкому сокращению заболеваемости в Мексике, Словакии и Зимбабве. Можно ожидать, что ивер(о)мектин положит конец этой пандемии, поскольку народная молва ширится, и все больше людей знакомятся с книгой «Ивермектин для мира». Возможно, более подходящим названием для статьи в Forbes могло бы быть название: «Ивермектин – новый аналог пеницилина?».

В записке адвоката-женщины Дипали Оджа, поданной от имени Индийской ассоциации адвокатов (IBA), Главный научный сотрудник ВОЗ доктор Свамнатан обвинялась в причастности к масштабной кампании дезинформации. На основании этих обвинений доктор Свамнатан, была вызвана в суд за должностные преступления в дискредитации ИВЕРМЕНТИНА с целью лоббирования интересов компаний и фармацевтической промышленности по производству вакцин. Правительство штата Индии Тамил Наду опубликовало новые протоколы лечения

пациентов с COVID-19, в которых не учитывалось использование ИВЕРМЕНТИНА, хотя он был включен в предыдущую версию схемы лечения пациентов. В новых протоколах были описаны три категории пациентов с COVID-19 в зависимости от уровня необходимой им помощи: *на дому, первичная помощь и больничная помощь*. Эти рекомендации исключали больничную помощь для некоторых пациентов, у которых тесты для определения категории – сатурация кислорода (SpO2) и частота дыхания – не выходили за пределы критических значений. В качестве прецедента в записке также упоминались многочисленные дела прокурора США Ральфа Лориго в Нью-Йорке, где требовалось постановление суда для получения ИВЕРМЕНТИНА умирающим пациентам с COVID-19. Во многих случаях, *когда такие пациенты были в коме, после назначения ИВЕР(О)МЕНТИНА судом, пациенты выздоравливали*.

Еще раз стоит обратить внимание на то, что вплоть до последнего времени не было ни одного официально утвержденного препарата, разработанного специально для лечения COVID-19. Хотя лекарства от малярии, несмотря на побочные эффекты (повреждения гепатоцитов – клеток печени), использовали неофициально также для лечения пациентов с COVID-19 в разных странах мира, включая Индию, Китай, США и Россию. Если Главный научный сотрудник ВОЗ доктор Сумия/Сумья Свамнатан будет признана виновной в ходе судебного разбирательства в Индии, то она может быть приговорена к смертной казни или пожизненному заключению. Адвокат Дипали Оджа, ведущий/ведущая поверенный/поверенная Индийской ассоциации юристов, пригрозила привлечь доктора Свамнатана к ответственности за «каждую смерть», вызванную ее действиями или бездействием. Таким образом, д-р Свамнатан обвиняется в проступках, поскольку она – Главный научный сотрудник ВОЗ – использовала свое положение, по мнению адвоката Дипали Оджа, для лоббирования особых интересов фармакологических компаний по производству вакцин против COVID-19...

Рис. 1. **МОСКВА. Станция метро «Отрадное»**. В середине ноября 2021 г. в Москве зарегистрировано 3.789 новых случаев заражения за сутки. Актуальное количество инфицированных в 15/16 ноября 2021 года в Москве – 183 870 человек. Всего за время пандемии от коронавируса в России умерли 256.597 человек. Число смертей от коронавируса в РФ за сутки 15/16 ноября 2021 года составило 1.211.

Рис. 2. Москва. Наземный транспорт. Общественные места и транспорт в России стали идеальными местами для превращения человеческого сообщества в биореактор для воспроизводства огромного количества новых штаммов COVID-19.

Рис. 2. Один из переходов на станцию метро в Санкт-Петербурге (Метро «Садовая»). В Санкт-Петербурге в середине ноября 2021 г. зарегистрировано 2.968 новых случаев заражения за сутки.

Рис. 3. Москва, одна из конечных станций метро. В Московской области в середине ноября 2021 г. за одни сутки зарегистрировано 2.667 новых случаев заражения.

Рис. 4. Москва. Моя полиция себя бережет

Рис. 5. Москва. В масках только женщина и ребенок, которого она старается уберечь от нежелательных контактов с другими людьми

Штрафы за нарушение карантина:

0 Р	люди, старше 65 лет
15 000 - 40 000 Р	обычные граждане
50 000 - 150 000 Р	должностные лица
200 000 - 500 000 Р	юридические лица
До 1 000 000 Р	юридические лица, из-за действий которых кто-то погиб

УРАЛ ИБХ

Рис. 6. «Ценник» штрафов на Урале. В тех городах России, где расклеены «ценники» штрафов, отношение к ношению масок более серьезное и ответственное, количество инфицированных и число смертей от коронавируса значительно ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.

Рис. 7 а. В городах России, где есть контроль и штрафы...

Рис. 7 б. В городах России, где есть контроль и штрафы...

Рис. 7 в. В городах России, где есть контроль и штрафы...

Рис. 7 и. В городах России: результат контроля и штрафов ...

Рис. 7 д. В городах России: результат контроля и штрафов ...

Рис. 7 к. В городах России: результат контроля и штрафов ...

Рис. 7 ж. В городах России: результат контроля и штрафов ...

Рис. 8 а. Японский опыт борьбы с пандемией COVID-19

Рис. 7 з. В городах России: результат контроля и штрафов ...

Рис. 8 б. Японский опыт борьбы с пандемией COVID-19

Рис. 8 в. Японский опыт борьбы с пандемией COVID-19

Рис. 10. Вьетнамский опыт борьбы с пандемией COVID-19

Рис. 8 г. Японский опыт борьбы с пандемией COVID-19

Рис. 11. Израильский опыт борьбы с пандемией COVID-19

Рис. 9 а. Китайский опыт борьбы с пандемией COVID-19

Рис. 12. Доктор медицины, индийский педиатр и ученый Сумия/Сумья Сваминатан (1959) в 2017 года была назначена заместителем Генерального директора во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по наиболее актуальным Программам (DDP)

Рис. 9 б. Китайский опыт борьбы с пандемией COVID-19

25 мая 2021 года Индийская ассоциация адвокатов (IBA) подала иск против Главного научного сотрудника ВОЗ доктора Сумьи Сваминатан, обвинив ее в недостаточно полном изложении (т.е. в кратком изложении) 71 пункта методики лечения пациентов с COVID-19. Если Главный научный сотрудник ВОЗ доктор Сумия/Сумья Сваминатан будет признана виновной в ходе судебного разбирательства в Индии, то она может быть приговорена к смертной казни или пожизненному заключению.

Что будет, если строгие законы Индии окажутся действенными на территории России? Кто при этом пострадает? Наверное, курсанты полицейских колледжей/колледжей МВД (см. **Рис. 4**), которые допустили скопления пассажиров на станциях метро (например, Метро «Отрадное»), в наземном транспорте и не досмотрели, что пассажиры общественного транспорта не носят маски.

Почему лекарство от малярии – иверомектин и лекарство от алкоголизма – дисульфирам/диэтилдитиокарбамат – в сотни раз снижают смертность от COVID-19?

В течение почти 2-х лет пандемии врачи на своем опыте обнаружили, что пациенты, которых лечили от малярии и от алкоголизма, оказались в сотни раз менее чувствительными к действию штаммов COVID-19. Основными средствами борьбы с малярией стало лекарство иверомектин, а от алкоголизма – тетурам/дисульфирам, который может превращаться в диэтилдитиокарбамат. Об иверомектине мы писали ранее, остановимся на дисульфире/диэтилдитиокарбамате.

Дисульфирам – брутто-формула этого вещества – $C_{10}H_{20}N_2S_4$. Быстро превращается в печени путём восстановления в диэтилдитиокарбамат, выделяемый в виде глюкуронида почками, или трансформируется в диэтиламин и сероуглерод, часть которого выводится через лёгкие (4–53 %). Стоимость дисульфирама или тетурама (150 мг, таблетки, 30 шт.) около 200 руб.

В опытах на животных уровень оксида азота в тканях определяют с помощью спиновой ловушки, компоненты которой вводят путем инъекций: диэтилдитиокарбамата (DETC, 60 мг/100 г массы тела в 1,0 мл физиологического раствора, внутривенно) и $FeSO_4 \times 7H_2O$ с цитратом Na (25 и 125 мг/кг, соответственно, в 1,0 мл физиологического раствора), подкожно. В качестве источника $^{\circ}O_2$ используют митохондрии, в которых генерация супероксида индуцировалась антимицином А. Образование $^{\circ}O_2$ в опытах на животных фиксируют с помощью спиновой ловушки TIRON. Описанная методика по определению содержания NO и $^{\circ}O_2$ не может быть применена для лечения пациентов с COVID-19. Однако эти данные

указывают на принцип борьбы с COVID-19 или его лечения. Они также указывают на потенциальную возможность применения некоторых веществ из описанных выше. Эти общие соображения могут быть использованы в будущем при создании лекарственных препаратов для лечения COVID-19.

Таким образом, ловушки активных форм кислорода и оксида азота оказались эффективными химическими соединениями, способными уменьшить смертность от COVID-19 и его штаммов. Еще в «доконцепцию» эпоху мы обосновали концепцию о том, что циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала (Рис. 13) способны обеспечивать эффективную регуляцию активных форм азота и кислорода, защитить людей от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, и, тем самым, могут повысить среднюю продолжительность жизни населения страны [31–40, 49–56, 65, 67]. Эту концепцию мы применили на практике []. Результаты таковы: за 69 лет существования СССР численность населения достигла самых максимальных значений в период 1980–1990 гг. Страна разваливалась, а численность населения увеличивалась беспрецедентными темпами на фоне небывалого роста средней продолжительности жизни. Речь идет о реальном повышении средней продолжительности жизни, а не о мифической ожидаемой при рождении средней продолжительности жизни, введенной в последние десятилетия, когда снижается численность населения. Данные о том, что противопаразитарные средства, обладающие антиоксидантной активностью в силу их химического строения – полициклических структур и ОН-групп – (ивер(о)мектин) – это, по сути дела, экспериментальное подтверждение того, о чем мы писали ранее. То же самое можно сказать и о ловушке NO – диэтилдитиокарбамате (он же – *дисульфирам*), хотя его химическое строение другое.

Все наши предложения, концепции и достижения были сформулированы, предложены и получены благодаря преемственной связи с идеями и достижениями отечественных ученых, ставших классиками науки XIX – XX вв [27–47].

Литература:

1. Kirtipal N., Bharadwaj S., Kang S.G. From SARS to SARS-CoV-2, insights on structure, pathogenicity and immunity aspects of pandemic human coronaviruses. *Infect Genet Evol.* 2020. V.85. P. 104502. DOI: 10.1016/j.mee-gid.2020.104502. Epub 2020 Aug 13. PMID: 32798769; PMCID: PMC7425554.
2. Shah V.K., Firmal P., Alam A., Ganguly D., Chattopadhyay S. Overview of Immune Response During SARS-CoV-2 Infection: Lessons From the Past. *Front Immunol.* 2020 11:1949. doi: 10.3389/fimmu.2020.01949. PMID: 32849654; PMCID: PMC7426442.
3. Chen B, Tian EK, He B, Tian L, Han R, Wang S, Xiang Q, Zhang S, El Arnaout T, Cheng W. Overview of lethal human coronaviruses. *Signal Transduct Target Ther.* 2020. 5(1):89. doi: 10.1038/s41392-020-0190-2. PMID: 32533062; PMCID: PMC7289715.
4. Rathore JS, Ghosh C. Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2), a newly emerged pathogen: an overview. *Pathog Dis.* 2020. 78(6):ftaa042. doi: 10.1093/femspd/ftaa042. PMID: 32840560; PMCID: PMC7499575.
5. Masood N, Malik SS, Raja MN, Mubarik S, Yu C. Unraveling the Epidemiology, Geographical Distribution, and Genomic Evolution of Potentially Lethal Coronaviruses (SARS, MERS, and SARS CoV-2). *Front Cell Infect Microbiol.* 2020. 10:499. doi: 10.3389/fcimb.2020.00499. PMID: 32974224; PMCID: PMC7481402.

6. Lvov DK, Alkhovsky SV. Source of the COVID-19 pandemic: ecology and genetics of coronaviruses (Betacoronavirus: Coronaviridae) SARS-CoV, SARS-CoV-2 (subgenus Sarbecovirus), and MERS-CoV (subgenus Merbecovirus). *Vopr Virusol.* 2020. 65(2). P. 62–70. doi: 10.36233/0507-4088-2020-65-2-62-70. PMID: 32515561.
7. Asrani P, Hasan GM, Sohal SS, Hassan MI. Molecular Basis of Pathogenesis of Coronaviruses: A Comparative Genomics Approach to Planetary Health to Prevent Zoonotic Outbreaks in the 21st Century. *OMICS.* 2020. 24(11). P. 634–644. doi: 10.1089/omi.2020.0131. Epub 2020 Sep 16. PMID: 32940573.
8. Leitner T, Kumar S. Where Did SARS-CoV-2 Come From? *Mol Biol Evol.* 2020. 37 (9). P. 2463–2464. doi: 10.1093/molbev/msaa162. PMID: 32893295; PMCID: PMC7454771.
9. Tiwari R, Dhama K, Sharun K, Iqbal Yatoo M, Malik YS, Singh R, Michalak I, Sah R, Bonilla-Aldana DK, Rodriguez-Morales AJ. COVID-19: animals, veterinary and zoonotic links. *Vet Q.* 2020. 40(1): P.169–182. doi: 10.1080/01652176.2020.1766725. PMID: 32393111; PMCID: PMC7755411.
10. Salajegheh Tazerji S, Magalhães Duarte P, Rahimi P, Shahabinejad F, Dhakal S, Singh Malik Y, Shehata AA, Lama J, Klein J, Safdar M, Rahman MT, Filipiak KJ, Rodríguez-Morales AJ, Sobur MA, Kabir F, Vazir B, Mboera L, Caporale M, Islam MS, Amuasi JH, Gharieb R, Roncada P, Musaad S, Tilocca B, Koochi MK, Taghipour A, Sait A, Subaram K, Jahandideh A, Mortazavi P, Abedini MA, Hokey DA, Hogan U, Shaheen MNF, Elswad A, Elhaig MM, Fawzy M. Transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) to animals: an updated review. *J Transl Med.* 2020. 18(1). P. 358. doi: 10.1186/s12967-020-02534-2. PMID: 32957995; PMCID: PMC7503431.
11. Wu Z, Jin Q, Wu G, Lu J, Li M, Guo D, Lan K, Feng L, Qian Z, Ren L, Tan W, Xu W, Yang W, Wang J, Wang C. SARS-CoV-2's origin should be investigated worldwide for pandemic prevention. *Lancet.* 2021. 398 (10308). P. 1299–1303. doi: 10.1016/S0140-6736(21)02020-1. 2021. Sep 17. PMID: 34543611; PMCID: PMC8448491.
12. Li X, Giorgi EE, Marichann MH, Foley B, Xiao C, Kong XP, Chen Y, Korber B, Gao F. Emergence of SARS-CoV-2 through Recombination and Strong Purifying Selection. *bioRxiv [Preprint].* – 2020 Mar 22:2020.03.20.000885. doi: 10.1101/2020.03.20.000885. Update in: *Sci Adv.* 2020. 6(27): PMID: 32511348; PMCID: PMC7255785.
13. Jackwood MW. The relationship of severe acute respiratory syndrome coronavirus with avian and other coronaviruses. *Avian Dis.* 2006. 50 (3). P.:315–320. doi: 10.1637/7612-042006R.1. PMID: 17039827.
14. Kim OJ, Lee DH, Lee CH. Close relationship between SARS-coronavirus and group 2 coronavirus. *J Microbiol.* 2006. 44(1). P.83–91. PMID: 16554722.
15. Drexler JF, Corman VM, Drosten C. Ecology, evolution and classification of bat coronaviruses in the aftermath of SARS. *Antiviral Res.* 2014. 101. P.45–56. doi: 10.1016/j.antiviral.2013.10.013. 2013. PMID: 24184128; PMCID: PMC7113851.
16. Wong ACP, Li X, Lau SKP, Woo PCY. Global Epidemiology of Bat Coronaviruses. *Viruses.* 2019. 11(2). P.174. doi: 10.3390/v11020174. PMID: 30791586; PMCID: PMC6409556.
17. Liu X, Wu Q, Zhang Z. Global Diversification and Distribution of Coronaviruses With Furin Cleavage Sites. *Front Microbiol.* 2021/ 12: 649314. doi: 10.3389/fmicb.2021.649314. PMID: 34690939; PMCID: PMC8529245.
18. Luk HKH, Li X, Fung J, Lau SKP, Woo PCY. Molecular epidemiology, evolution and phylogeny of SARS coronavirus. *Infect Genet Evol.* 2019. 71. P.:21–30. doi: 10.1016/j.meegid.2019.03.001. Epub 2019 Mar 4. PMID: 30844511; PMCID: PMC7106202.
19. Lau SK, Feng Y, Chen H, Luk HK, Yang WH, Li KS, Zhang YZ, Huang Y, Song ZZ, Chow WN, Fan RY, Ahmed SS, Yeung HC, Lam CS, Cai JP, Wong SS, Chan JF, Yuen KY, Zhang HL, Woo PC. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus ORF8 Protein Is Acquired from SARS-Related Coronavirus from Greater Horseshoe Bats through Recombination. *J Virol.* 2015. 89(20). P. 10532–47. doi: 10.1128/JVI.01048-15. Epub 2015 Aug 12. PMID: 26269185; PMCID: PMC4580176.
20. Hu B, Zeng LP, Yang XL, Ge XY, Zhang W, Li B, Xie JZ, Shen XR, Zhang YZ, Wang N, Luo DS, Zheng XS, Wang MN, Daszak P, Wang LF, Cui J, Shi ZL. Discovery of a rich gene pool of bat SARS-related coronaviruses provides new insights into the origin of SARS coronavirus. *PLoS Pathog.* 2017. 13(11):e1006698. doi: 10.1371/journal.ppat.1006698. PMID: 29190287; PMCID: PMC5708621.
21. Hou Y, Peng C, Yu M, Li Y, Han Z, Li F, Wang LF, Shi Z. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) proteins of different bat species confer variable susceptibility to SARS-CoV entry. *Arch Virol.* 2010 Oct;155(10):1563–9. doi: 10.1007/s00705-010-0729-6. Epub 2010 Jun 22. PMID: 20567988; PMCID: PMC7086629.
22. Song E, Zhang C, Israelow B, Lu-Culligan A, Prado AV, Skriabine S, Lu P, Weizman OE, Liu F, Dai Y, Szigeti-Buck K, Yasumoto Y, Wang G, Castaldi C, Heltke J, Ng E, Wheeler J, Alfajaro MM, Levavasseur E, Fontes B, Ravindra NG, Van Dijk D, Mane S, Gunel M, Ring A, Kazmi SAJ, Zhang K, Wilen CB, Horvath TL, Plu I, Haik S, Thomas JL, Louvi A, Farhadian SF, Huttner A, Seilhean D, Renier N, Bilguvar K, Iwasaki A. Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in human and mouse brain. *J Exp Med.* 2021 Mar 1;218(3):e20202135. doi: 10.1084/jem.20202135. PMID: 33433624; PMCID: PMC7808299.
23. ElBini Dhouib I. Does coronaviruses induce neurodegenerative diseases? A systematic review on the neurotropism and neuroinvasion of SARS-CoV-2. *Drug Discov Ther.* 2021. 14(6). P.262–272. doi: 10.5582/ddt.2020.03106. Epub 2020 Dec 31. PMID: 33390561.
24. Pathological anatomy of COVID-19 (2020). Edited by O. V. Zayratyants, Moscow, 2020, 142 P.
25. Патологическая анатомия COVID-19 (2020). Под общей редакцией О.В. Зайратьянца. М. 2020. 142 С.
26. Dey J, Alam MT, Chandra S, Gupta J, Ray U, Srivastava AK, Tripathi PP. Neuroinvasion of SARS-CoV-2 may play a role in the breakdown of the respiratory center of the brain. *J Med Virol.* 2021. 93(3). P.1296 – 1303. doi: 10.1002/jmv.26521. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32964419.

27. Реутов В.П. COVID-19: четыре возможных сценария развития пандемии. Разновидности штаммов, влияющие на неврологические и ментальные расстройства у человека. Евразийское Научное Объединение. 2021. №10 (80). С.117–153.
28. Реутов В.П. Физиолог Евгений Борисович Бабский (1902–1973). Успехи физиологических наук. 2012. Т.43. №2. С. 83–93.
29. Реутов В.П. Учение А.А. Ухтомского о доминанте и современность. К 130-летию со дня рождения А.А. Ухтомского (1875–1942). Успехи физиологических наук. 2006. Т.37. №2. С.84–88.
30. Реутов В.П. Физиологический и клинический невризм: от классиков науки до наших дней // Евразийское Научное Объединение. 2017. №9 (31). С.34–47.
31. Реутов В.П. О Л.А. Блюменфельде – поэте и человеке и о проблеме оксида азота, начало которой было положено в его лаборатории. Успехи физиологических наук. 2003. Т.34. №2. С. 103–128.
32. Реутов В.П. К вопросу о механизме ультраструктурных изменений в центральном звене передачи сигнала между нейронами – синапсе – при обучении, функциональной гипоксии, а также при ишемии/гипоксии. Восстанавливая традиции посмертной славы: памяти Николая Степановича Косицына (16.05.1934 – 19.08.2020) – неординарного ученого, человека, педагога и популяризатора науки. Евразийское Научное Объединение. 2020. №10-3 (68). С.183–214.
33. Реутов В.П. Анализ роли вегетативных симпатических и парасимпатических нервов в сердечно-сосудистой системе. Научные достижения и портреты ученых России в интерьере разных эпох/времен. Евразийское Научное Объединение. 2020. № 12-3 (70). С. 152–177.
34. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России с чего начать, чтобы восстановить численность населения и повысить минимальные размеры оплаты труда и пенсий до европейского уровня? Евразийское Научное Объединение. 2020. № 1-5 (59). С. 389–406.
35. Реутов В.П. Основные факторы и меры, влияющие на среднюю продолжительность жизни в СССР/России: антиалкогольные кампании и снижение нитратно-нитритного загрязнения окружающей среды. Евразийское Научное Объединение. 2020. № 7-3 (65). С. 167–189/
36. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Концепция П.В. Симонова об «альтруистах» и «эгоистах». К 80-летию П.В. Симонова (20.04.1926–06.06.2002). Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. №1. С.86–91.
37. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Лев Петрович Каюшин. К 80-летию со дня рождения // Успехи физиологических наук. 2005. №4. С. 44–50.
38. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Свинов М.М. Николай Степанович Косицын (к 75-летию со дня рождения). Успехи физиологических наук. 2009. Т.40. №4. С.94–95.
39. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. Модель глутаматной нейротоксичности и механизмы развития типового патологического процесса. Биофизика. 2019. Т.64. №2. С.316–336.
40. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
41. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. Ретроспективный анализ идей, принципов и концепций. Москва: УРСС. 2003. 96 с.
42. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Валерий Николаевич Гурин (к 70-летию со дня рождения) // Успехи физиологических наук. 2008. Т.39. №4. С.92–93.
43. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Павел Васильевич Симонов и его концепция об «альтруистах» и «эгоистах». Воспоминания и эссе на современные темы. М.: Издательство УРСС–ЛКИ. 2007. 96 с.
44. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др. Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // Успехи физиологических наук. 2012. Т.43. № 4. С. 73–93.
45. Реутов В.П., Шехтер А.Н. Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С. 393–414.
46. Розенштраух Л.В., Реутов В.П. Памяти выдающегося физиолога, нейрофизиолога и биофизика Платона Григорьевича Костюка (20.08.1924–10.05.2010) // Успехи физиологических наук. 2010. Т.41. №4. С. 103 – 106.
47. Сперанский А.Д. Элементы построения теории медицины (Редакторы М.Г. Дурмишьян, Д.Ф. Плещинский). М. Медгиз.1955. 583 с.
48. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Аверьянова Н.С., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Лукьянов В.И., Реутов В.П., Асанов А.Ю., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г. Полиморфизм гена АРОЕ и маркеры повреждения мозга в исходах тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2020. Т. 120. № 4. С. 72–80.
49. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Аверьянова Н.С., Лукьянов В.П., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Реутов В.П., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г. Маркеры повреждения мозга и ген апополипротеина Е в исходах тяжелой черепно-мозговой травмы у детей. В сборнике: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ, БИОЛОГИИ, ФАРМАКОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ. Материалы Международной конференции NT + M&Eс'2019. Весенняя сессия. 2019. С. 170–175.
50. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Красильникова И.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Сурин А.М. Влияние ингибирования поли (АДФ-рибозо) полимеразы-1 на уровень внутриклеточного кальция, АТФ и выживаемость

культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов. Патогенез. 2018. Т.16. №4. С.168 – 173.

51. Сукманский О.И., Реутов В.П. Газотрансмиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний. Успехи физиологических наук. 2016. Т.47. №3. С.30–58.

52. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота. Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №3(15). С. 77 – 82.

53. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний. Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №1(55). С. 10–14.

54. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно-сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6–11.

55. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Реутов В.П. и др. Развитие традиций казанской медицинской школы – изучение морфологических основ нервной трофики. Казанский медицинский журнал. 2014. Т. 95. №2. С. 175–180.

56. Швалев В.Н., Реутов В.П., Сергиенко В.Б., Рогоза А.Н., Масенко В.П., Аншелес А.А. Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы // Казанский медицинский журнал. 2016. Т.97. №4. С.598–606.

57. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Тарский Н.А., Сергиенко В.Б., Аншелес А.А., Реутов В.П., Юдаев А.А. Внезапная сердечная смерть и морфофункциональная диагностика предшествующих возрастных нейродистрофических изменений организма. Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. №1. С.42–51.

58. Gusakova SV, Kovalev IV, Smagliy LV, Birulina YG, Nosarevi AV, Petrova IV, Medvedevi MA, Orlov SN, Reutov VP. Gas Signalling in Mammalian Cells. Usp Fiziol Nauk. 2015. 46(4):53-73. PMID: 27183784.

59. Gusakova SV, Smagliy LV, Birulina YG, Kovalev IV, Nosarev V, Petrova IV, Reutov VP. [Molecular Mechanisms of Action of Gas Transmitters NO, CO and H₂S in Smooth Muscle Cells and Effect of NO-generating Compounds (Nitrates and Nitrites) on Average Life Expectancy]. Usp Fiziol Nauk. 2017. 48(1):24-52. PMID: 29283238.

60. Sukmansky OI, Reutov VP. Gasotransmitters: Physiological Role and Involvement in the Pathogenesis of the Diseases. Usp Fiziol Nauk. 2016. Vol. 47. №3. P.30–58. PMID: 29283229.

61. Sorokina EG, Semenova ZB, Reutov VP, Arsenieva EN, Karaseva OV, Fisenko AP, Roshal LM, Pinelis VG. Brain Biomarkers in Children After Mild and Severe Traumatic Brain Injury. Acta Neurochir Suppl. 2021;131:103-107. doi: 10.1007/978-3-030-59436-7_22. PMID: 33839828.

62. Sorokina EG, Semenova ZB, Averianova NS, Karaseva OV, N Arsenieva E, Luk'yanov VI, Reutov VP, Asanov AY, Roshal LM, Pinelis VG. Polimorfizm gena APOE i markery povrezhdeniya mozga v iskhodakh tyazheloi cherepno-mozgovoï travmy u detei [APOE gene polymorphism and markers of brain damage in the outcomes of severe traumatic brain injury in children]. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2020;120(4):72-80. doi: 10.17116/jnevro202012004172. PMID: 32490622.

63. Reutov VP, Okhotin VE, Shuklin AV, Sorokina EG, Kositsyn NS, Gurin VN. Nitric oxide (NO) and NO cycle in myocardium: molecular, biochemical and physiological aspects. Usp Fiziol Nauk. 2007. 38(4):39-58. PMID: 18064907.

64. Dubinin AG, Reutov VP, Svinov MM, Troshin GI, Shvets-Teneta-Gurii TB. The Dual Nature of the Electrical Signals of the Brain (Electrical and Electrochemical) Which Were Recorded With the Help Polarizable Electrodes From Inert Metals. Usp Fiziol Nauk. 2015 Apr-Jun;46(2):24-45. PMID: 26155666.

65. Bondar' IV, Vasil'eva LN, Badakva AM, Miller NV, Zobova LN, Roshchin VI. Quality of neuronal signal registered in the monkey motor cortex with chronically implanted multiple microwires. Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. 2014. Vol.64. №1. P.101–112. PMID: 25710068.

66. Azhipa IaI, Reutov VP, Kaiushin LP. Ekologicheskie i mediko-biologicheskie aspekty problemy zagriazneniia okruzhaiushchei sredy nitratami i nitritami [The ecological and biomedical aspects of the problem of environmental pollution by nitrates and nitrites]. Fiziol Cheloveka. 1990 May-Jun;16(3):131-149. PMID: 2210131.

67. Grachev SA, Sverdlov AG, Bol'shakova OI, Timoshenko SI, Nikanorova NG. Increase of the radiation resistance of eucaryotic cells by means of sodium nitrite serving as an NO donor. Dokl Biol Sci. 2002 Mar-Apr;383:103-5. doi: 10.1023/a:1015321403586. PMID: 12053556.

68. Lundberg JO, Gladwin MT, Ahluwalia A, Benjamin N, Bryan NS, Butler A, Cabrales P, Fago A, Feelisch M, Ford PC, Freeman BA, Frenneaux M, Friedman J, Kelm M, Kevil CG, Kim-Shapiro DB, Kozlov AV, Lancaster JR Jr, Lefer DJ, McColl K, McCurry K, Patel RP, Petersson J, Rassaf T, Reutov VP, Richter-Addo GB, Schechter A, Shiva S, Tsuchiya K, van Faassen EE, Webb AJ, Zuckerbraun BS, Zweier JL, Weitzberg E. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics. Nat Chem Biol. 2009 Dec;5(12):865-869. doi: 10.1038/nchembio.260. PMID: 19915529; PMCID: PMC4038383.

69. Menshikova EB, Zenkov NK, Reutov VP. Nitric oxide and NO-synthases in mammals in different functional states. Biochemistry (Mosc). 2000 Apr;65(4):409-26. PMID: 10810177.

70. Reutov VP, Sorokina EG. NO-synthase and nitrite-reductase components of nitric oxide cycle. Biochemistry (Mosc). 1998 Jul;63(7):874-84. PMID: 9721340.

71. Kuzenkov VS, Krushinskii AL, Reutov VP. Effect of cation type and concentration of nitrates on neurological disorders during experimental cerebral ischemia. Bull Exp Biol Med. 2013 Oct;155(6):748-51. doi: 10.1007/s10517-013-2243-9. PMID: 24288757

72. Kuzenkov VS, Krushinskii AL, Reutov VP. [The effect of nitrates on the outcome of acute experimental ischemic stroke]. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova*. 2012;112(12 Pt 2):35-9. Russian. PMID: 23388604.
73. Reutov VP, Sorokina EG, Shvaley VN, Kosmachevskaya OV, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Svinov MM, Kositsyn NS. The possible role of nitrogen dioxide produced in the field of bifurcation of vessels, in the processes of their damage in hemorrhagic strokes, and the formation of atherosclerotic plaques. *Usp Fiziol Nauk*. 2012 Oct-Dec;43(4):73-93. Russian. PMID: 23227723.
74. Zenkov NK, Men'shchikova EB, Reutov VP. Non-normal NO synthases and in pathology of different origins. *Vestn Ross Akad Med Nauk*. 2000;(4):30-34. PMID: 10832411.
75. Reutov VP. The biomedical aspects of nitric oxide cycles and of the superoxide anion radical. *Vestn Ross Akad Med Nauk*. 2000;(4):35-41. PMID: 10832412.
76. Reutov VP. Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle. *Biochemistry (Mosc)*. 1999. 64(5):528-42. PMID: 10381613.
77. Dyakova EY, Kapilevich LV, Shylko VG, Popov SV, Anfinogenova Y. Physical exercise associated with NO production: signaling pathways and significance in health and disease. *Front Cell Dev Biol*. 2015 Apr 2;3:19. doi: 10.3389/fcell.2015.00019. PMID: 25883934; PMCID: PMC4382985.
78. Reutov VP, Sorokina EG, Kaiushin LP. Tsikl okisi azota v organizme mlekopitaiushchikh i nitritreduktaznaia aktivnost' gemosoderzhashchikh belkov [The nitric oxide cycle in mammals and nitrite reducing activity of heme-containing proteins]. *Vopr Med Khim*. 1994 Nov-Dec;40(6):31-35. PMID: 7618297.
79. Reutov VP. Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle. *Biochemistry (Mosc)*. 2002 Mar;67(3):293-311. doi: 10.1023/a:1014832416073. PMID: 11970729
80. Reutov VP, Orlov SN. Fiziologicheskoe znachenie guanilatsyklazy i rol' okisi azota i nitrosoedinenii v regulatsii aktivnosti éтого fermenta [Physiologic importance of guanylate cyclase and the role of nitric oxide and nitro compounds in the regulation of the activity of that enzyme]. *Fiziol Cheloveka*. 1993 Jan-Feb;19(1):124-37. Russian. PMID: 8099050.
81. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP. Role of glycogen in processes of cerebellar glial cells under conditions of its damage with sodium nitrite. *Bull Exp Biol Med*. 2010 Dec;150(2):247-50. English, Russian. doi: 10.1007/s10517-010-1116-8. PMID: 21240384.
82. Larionova NP, Reutov VP, Samosudova NV, Chailakhyan LM. Neuroglial chemical synapses in the cerebellum of adult frog. *Dokl Biol Sci*. 2010 May-Jun;432:171-5. doi: 10.1134/S0012496610030026. Epub 2010 Jun 22. PMID: 20665146.
83. Kuropteva ZV, Reutov VP, Baider LM, Krushinsky AL. Kompleksy oksida azota s gemoglobinom i paramagnitnye metallofermenty v mozge i krovi mlekopitayushchikh posle kratkovremennoi gipoksii [Complexes of nitric oxide with hemoglobin and paramagnetic metalloenzymes in the brain and blood of mammals after intermittent hypoxia]. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova*. 2016;116(8 Pt 2):9-16. Russian. doi: 10.17116/jnevro2016116829-16. PMID: 27905382.
84. Samosudova NV, Reutov VP, Krushinsky AL, Kuzenkov VS, Sorokina EG. Effect of locomotor activity on ultrastructure of cerebellar neurons, neurological disturbances, and survival of Krushinsky-Molodkina rats with hemorrhagic stroke. *Bull Exp Biol Med*. 2012 153(6):830-834. English, Russian. doi: 10.1007/s10517-012-1837-y. PMID: 23113296.
85. Salykina MA, Sorokina EG, Krasilnikova IA, Reutov VP, Pinelis VG. Effects of selective inhibitors of neuronal and inducible NO-synthase on ATP content and survival of cultured rat cerebellar neurons during hyperstimulation of glutamate receptors. *Bull Exp Biol Med*. 2013 May;155(1):40-3. doi: 10.1007/s10517-013-2075-7. PMID: 23667868.
86. Sorokina EG, Storozhevych TP, Senilova YE, Granstrem OK, Reutov VP, Pinelis VG. Effect of antibodies against AMPA glutamate receptors on brain neurons in primary cultures of the cerebellum and hippocampus. *Bull Exp Biol Med*. 2006 Jul;142(1):51-4. English, Russian. doi: 10.1007/s10517-006-0289-7. PMID: 17369901.
87. Kuropteva ZV, Reutov VP, Baider LM, Belaya OL, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Moldaliev ZH. Effect of hypoxia on nitric oxide formation in animal heart tissues. *Dokl Biochem Biophys*. 2011 Nov-Dec;441:261-264. doi: 10.1134/S1607672911060044. Epub 2012 Jan 6. PMID: 22218950.
88. Bazian AS, Reutov VP. [Physiologist, biophysicist, and embryologist Levon Mikhaïlovich Chailakhian]. *Biofizika*. 2010 May-Jun;55(3):554-6. Russian. PMID: 20607924.
89. Baider LM, Reutov VP, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Sorokina EG, Koshelev VB, Fadiukov OE, Zhymabaeva TT, Lozinova TA, Komissarova LKh, Pinelis VG, Kositsin NS, Kuropteva ZV. EPR study of the influence of hypoxia on nitric oxide formation in the blood of Krushinskii-Molodkina rats. *Biofizika*. 2009. 54(5): 894-900. PMID: 19894631.
90. Reutov VP. History of physiology physiologists Evgeniy Borisovich Babski (1902-1973). *Usp Fiziol Nauk*. 2012 Apr-Jun;43(2):83-93. Russian. PMID: 22690593.
91. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP, Chailakhyan LM. Neuron-glial contacts formed in the cerebellum during electrical stimulation in the presence of an NO-generating compound. *Neurosci Behav Physiol*. 2008. 38(4): 363-368. doi: 10.1007/s11055-008-0051-x. PMID: 18401727.
92. Sorokina EG, Semenova ZhB, Bazarnaya NA, Meshcheryakov SV, Reutov VP, Goryunova AV, Pinelis VG, Granstrem OK, Roshal LM. Autoantibodies to glutamate receptors and products of nitric oxide metabolism in serum in children in the acute phase of craniocerebral trauma. *Neurosci Behav Physiol*. 2009 May;39(4):329-34. doi: 10.1007/s11055-009-9147-1. PMID: 19340572.

93. Reutov VP, Samosudova NV, Filippova NA, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Sorokina EG, Pinelis VG, Granstrem OK, Larionova NP, Chailakhyan LM. Cortixin and combination of nitrite with cortixin decrease swelling and destruction of cerebellar neurons in hemorrhagic stroke. *Dokl Biol Sci.* 2009 May-Jun;426:201-4. doi: 10.1134/s0012496609030028. PMID: 19650315.
94. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP. Effect of NO-generating compound NaNO₂ on ultrastructure of synaptic vesicles of glutamatergic synapses. *Bull Exp Biol Med.* 2008 Jul;146(1):9-13. doi: 10.1007/s10517-008-0198-z. PMID: 19145337.
95. Larionova NP, Reutov VP, Samosudova NV, Chailakhian LM. Two types of reactions of glial cells to the stimulation of parallel fibers in the presence of an NO-generating compound as a morphological expression of the physiological activity of two types of astrocytes in the frog cerebellum. *Dokl Biol Sci.* 2005 Mar-Apr;401:95-9. doi: 10.1007/s10630-005-0054-5. PMID: 16003867.
96. Sorokina EG, Vol'pina OM, Semenova ZhB, Karaseva OV, Koroev DO, Kamynina AV, Reutov VP, Salykina MA, Panova AV, Goriunova AV, Pinelis VG, Roshal' LM. Autoantibodies to $\alpha 7$ -subunit of neuronal acetylcholine receptor in children with traumatic brain injury. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2011;111(4):56-60. Russian. PMID: 21512503.
97. Reutov VP, Sorokina EG, Okhotin VE, Kositsyn NS. To 55th anniversary of the discovery of the double helix structure of DNA and to the 80th anniversary of birth of James D. Watson. James D. Watson's visit to Russia (2008). *Morfologiya.* 2009;135(3):85-90. Russian. PMID: 19860338.
98. Krushinskii AL, Kuzenkov VS, D'iakonova VE, Reutov VP. [Inhibitors of neuronal and inducible NO-synthases enhance the effect of short-term adaptation to hypoxia in rats of Krushinsky-Molodkina strain]. *Izv Akad Nauk Ser Biol.* 2015 Jan-Feb;(1):77-84. Russian. PMID: 25872403.
99. Sorokina EG, Semenova ZhB, Bazarnaia NA, Meshcheriakov SV, Reutov VP, Goriunova AV, Pinelis VG, Granstrem OK, Roshal' LM. Autoantibodies to glutamate receptors and metabolic products of nitric oxide in blood serum of children in the acute period of brain trauma. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2008. Vol.108. № 3. P. 67-72. PMID: 18427542.
100. Samosudova NV, Reutov VP. Plastic reorganization of the ultrastructure of synapses in the ultrastructure of synapses in the cerebellum due to toxic effects of glutamate and NO-generating compound. *Morfologiya.* 2015. Vol.148. №5. P.32-37. PMID: 26987215.
101. Krushinskii AL, Kuzenkov VS, D'yakonova VE, Reutov VP. Effect of inhibitors of inducible and neuronal NO synthases on the development of audiogenic stress-induced damage in Krushinskii-Molodkina rats. *Bull Exp Biol Med.* 2010. Vol.150. №1. P.32-35. doi: 10.1007/s10517-010-1060-7.
102. Larionova NP, Reutov VP, Samosudova NV, Chailakhyan LM. Comparative analysis of plasticity of neuro-neuronal and neuroglial encapsulating interactions of molecular layer of isolated frog cerebellum exposed to excess L-glutamate and NO-generating compound. *Dokl Biol Sci.* 2003 Nov-Dec;393:515-9. doi: 10.1023/b:dobs.0000010311.04616.8d. PMID: 14994538.
103. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP. [Fusion of frog cerebellar granule cells induced by toxic effects of glutamate and NO-generating compound]. *Morfologiya.* 2011;140(4):13-7. Russian. PMID: 22171426.
104. Reutov VP, Baider LM, Kuropteva ZV, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Moldaliev ZhT, Granstrem OK. [Experimental hemorrhagic stroke: the effect of the peptide preparation cortixin in the formation of Hb-NO-complexes and other blood paramagnetic centers]. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2011. Vol.111. №8. Pt. 2. P.56-61. PMID: 2224248.
105. Krushinskii AL, Reutov VP, Kuzenkov VS, Sorokina EG, Koshelev VB, Fadiukova OE, Baider LM, Kuropteva ZV, Zhumbabaeva TT, Komissarova LKh, Riasina TV, Kositsyn NS, Pinelis VG. Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats. *Izv Akad Nauk Ser Biol.* 2007. (3):329-335. PMID: 17853695.
106. D'yakonova TL, Reutov VP. The effects of nitrite on the excitability of brain neurons in the common snail. *Neurosci Behav Physiol.* 2000. 30 (2):179-186. doi: 10.1007/BF02463156. PMID: 10872728.
107. Fadiukova OE, Kuzenkov VS, Reutov VP, Krushinskii AL, Buravkov SV, Koshelev VB. Antistress and angioprotective influence of nitric oxide in epilepsy-prone rats of Krushinskii-Molodkina strain. *Russ Fiziol Zh Im I M Sechenova.* 2005. 91(1):89-96. Russian. PMID: 15773584.
108. Sorokina EG, Semenova ZhB, Granstrem OK, Karaseva OV, Meshcheriakov SV, Reutov VP, Sushkevich GN, Pinelis VG, Roshal' LM. S100B protein and autoantibodies to S100B protein in diagnostics of brain damage in craniocerebral trauma in children. *Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova.* 2010;110(8):30-35. PMID: 20823827
109. Diakonova TL, Reutov VP. Effect of nitrite on the excitability of brain neurons in helix. *Russ Fiziol Zh Im I M Sechenova.* 1998 Nov;84(11):1264-72. PMID: 10204171.
110. Reutov VP, Kaiushin LP, Sorokina EG. Fiziologicheskaya rol' tsikla okisi azota v organizme cheloveka i zhivotnykh [Physiologic role of the nitric oxide cycle in man and animals]. *Fiziol Cheloveka.* 1994 May-Jun;20(3):165-74. Russian. PMID: 7958600.
111. Samosudova NV, Larionova NP, Reutov VP, Chailakhian LM. Changes in the structure of molecular layer of the *Rana temporaria* cerebellum after exposure to NO-generating compounds. 1. Impairment of integrity of membranes of cerebellar parallel fibers and buds and their fusion. *Dokl Akad Nauk.* 1998. Vol. 361. №5. P.704-708. R. PMID: 9785021.

112. Larionova NP, Samosudova NV, Reutov VI, Chaïlakhian LM. Comparative study of changes in the quantitative characteristics of the frog *Rana temporaria* cerebellar molecular layer structure when exposed to L-glutamate and NO-generating compounds. Dokl Akad Nauk. 1999. Vol. 369. №6. P. 836–840. PMID: 10687054.
113. Reutov VP, Sorokina EG, Kositsyn NS. Conception of P.V. Simonov about and "altruists" and "egoists" to 80th anniversary of P.V. Simonov (20.04.1926–06.06.2002). Usp Fiziol Nauk. 2007 Jan–Mar;38(1):86–91. Russian. PMID: 17370672.
114. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP, Chaïlakhian LM. [Protective role of autotypic contacts under cerebellar neural net injury by toxic doses of NO-generative compounds]. Tsitologiya. 2005;47(3):214–9. Russian. PMID: 16706165.
115. Sorokina EG, Reutov VP, Pinelis VG, Vinskaya NP, Vergun OV, Khodorov BI. The mechanism of potentiation of the glutamate-induced neurotoxicity by serum albumin. A possible role of nitric oxide. Membr Cell Biol. 2000;13(3):389–96. PMID: 10768489.
116. Reutov VP, Sorokina EG, Pinelis VG, Korshunova TS, Rodionov AA, Koshelev VB, Strukova SM, Kaiushin LP, Braquet P, Komissarova LKh. The compensatory-adaptive mechanisms in nitrite-induced hypoxia in rats]. Biull Eksp Biol Med. 1993. 116(11):506–508. Russian. PMID: 8312542.
117. Dolmatov SI, Gozhenko AI, Moskalenko TIa, Reutov VP, Dolmatov EA. Effect of ascorbic acid on the renal transport of endogenous nitrates and nitrites in humans. Eksp Klin Farmakol. 2005. 68(1):50–52. PMID: 15786967.
118. Samosudova NV, Reutov VP, Larionova NP, Chailakhyan LM. The possible role of nitric oxide in interaction between neurons. Dokl Biol Sci. 2001 May–Jun;378:213–6. doi: 10.1023/a:1019298204394. PMID: 12918331.
119. Dunin-Barkovskii VL, Zhukovskaya NM, Larionova NP, Chailakhyan LM, Chudakov LI. Plasticity of frog cerebellar neurons in vitro. Neurosci Behav Physiol. 1983 Jan–Feb;13(1):12–7. doi: 10.1007/BF01189617. PMID: 6314176.
120. Il'nitskii AP, Reutov VP, Ryzhova NI, Kolpakova AS, Deriagina VP, Nekrasova EA, Savluchinskaia LA, Travkin AG. Modifying effect of nitrites on pulmonary blastogenesis and viral leukogenesis in mice: role of nitric oxide and dioxide. Vestn Ross Akad Med Nauk. 2000. №7. P.11–16. PMID: 10961141.
121. Reutov VP, Sorokina EG, Pinelis VG, Korshunova TS, Rodionov AA, Komissarova LKh, Koshelev VB, Strukova SM, Kaiushin LP, Brake P. Do nitrite ions participate in regulating systems of intra- and intercellular signalling? Vopr. Med. Khim. 1994. Vol.40. №6. P.:27–31. PMID: 7618296.
122. Pinelis VG, Sorokina EG, Reutov VP, Vinskaia NP, Isaev NK, Viktorov IV. The toxic effect of glutamate and nitrite on the cyclic GMP level in neurons and their viability. Dokl Akad Nauk. 1997. Vol.352. №2. P.259–261. PMID: 9102099.
123. D'iakonova TL, Reutov VP. Nitrites block the Ca-dependent habituation of neurons at the level of an electroexcitable membrane: a possible role for nitric oxide. Vopr Med Khim. 1994. Vol.40 №6. C.20–25. PMID: 7618294.
124. Azhipa IaI, Reutov VP, Kaiushin LP, Nikishkin EI. Konformatsionnye izomery kompleksov gemoglobina s oksis'iu azota, vznikaiushchie v krvi pri deistvii nitrita natriia [Conformational isomers of hemoglobin complexes with nitric oxide appearing in the blood after the action of sodium nitrite]. Izv Akad Nauk SSSR Biol. 1983. №2. P.240 – 250. PMID: 6304169.
125. Reutov VP, Azhipa IaI, Kaiushin LP. Oxygen as an inhibitor of hemoglobin nitrite reductase activity. Izv Akad Nauk SSSR Biol. 1983. №3. P.408–418. PMID: 6875084.
126. Komissarova LKh, Reutov VP, Komissarov AL. The possibility of using certain antioxidants for reducing ferriheme. Vopr. Med. Khim. 1994. Vol.40. №6. P.25–26. PMID: 7618295.
127. Reutov VP, Azhipa IaI, Kaiushin LP. Electron paramagnetic resonance study of the products of the reaction between nitrogen oxides and several organic compounds. Biull Eksp Biol Med. 1978. Vol.86. №9. P.299–301. PMID: 212136.
128. Есипов Д.С., Сидоренко Е.В., Есипова О.В., Горбачева Т.А., Невредимова Т.С., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. Определение отношения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина к 2'-дезоксигуанозину в ДНК с помощью обращено-фазовой ВЭЖХ в сочетании с амперометрической детекцией. Вестник МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 2010. Т.5.№3.С.69 – 74.
129. Есипов Д.С., Есипова О.В., Зиневич Т.В., Горбачева Т.А., Невредимова Т.С., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. Анализ содержания 8-оксо-2'-дезоксигуанозина в ДНК клеток мозга крыс при изучении защитного действия кортексина. Вестник МИТХТ им. М.В. Ломоносова. 2012. Т.7. №1. С.59–63.
130. Мармий Н.В., Моргунова Г.В., Есипов Д.С., Хохлов А.Н. 8-оксо-2'-дезоксигуанозин: биомаркер клеточного старения и окислительного стресса или потенциальное лекарство против возрастных болезней? Клиническая Геронтология. 2016. Т.22. №9–19. С.46–47.
131. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Захарчук Н.В. Гемодинамика мозга: глутаматергическая система и цикл оксида азота в регуляции мозгового кровообращения. Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. №3. С.38–46.
132. Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г. Модель глутаматной нейротоксичности и механизмы развития типового патологического процесса. Биофизика. 2019. Т.64. №2. С.316–336.
133. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Ультроструктурные изменения мозга лягушки в присутствии высоких концентраций глутамата и NO-генерирующих соединений. Биофизика. 2018. Т.63. №3. С.528–543.
134. Реутов В.П., Черток В.М. Новые представления о роли вегетативной нервной системы и системы генерации оксида азота в сосудах мозга. Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. №2. С.10–20.

135. Samosudova N.V., Reutov V.P. Plastic Rearrangements of Synapse Ultrastructure in the Cerebellum in Toxicity due to glutamate and NO-Generating Compounds. *Neuroscience and Behavioral Physiology*. 2016. Vol. 46. №7. P.843–848.

136. Samosudova N.V., Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Sorokina E.G. Effect of locomotor activity on ultrastructure of cerebellar neurons, neurological disturbance, and survival of Krushinsky-Molodkina rats with hemorrhagic stroke. *Bulletin of Experimental Biology and Medicine. Springer Nature (Switzerland)*. 2012. Vol.153. №6. P.830–834.

137. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Сорокина Е.Г. Влияние двигательной активности на ультраструктуру мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского-Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта. *Бюллетень экспериментальной биологии и медицины*. 2012. №6. С.806–811.

138. Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Буравков С.В., Кошелев В.Б. Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии. *Российский Физиологический журнал им. И.М. Сеченова*. 2005. Т.90. №1. С.89.

139. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П., Кошелев В.Б., Алексеенко А.А., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной. *Новости медико-биологических наук*. 2004. №1, с.61–64.

140. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К., Косицын Н.С., Крушинский А.А., Кузенков В.С., Кошелев В.Б., Фадюков О.Е., Дамбинова С.А., Пинелис В.Г. Изучение механизмов образования аутоантител при эпилепсии и гипоксии. *Нейроиммунология*. 2003. Т. 1. № 2. С. 137.

141. Гранстрем О.К., Сорокина Е.Г., Салькина М.А., Сторожевых Т.П., Сурин А.М., Штучная Т.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Пинелис В.Г., Дьяконов М.М. Кортексин: нейропротекция на молекулярном уровне. *Нейроиммунология* 2010. Т.8. №1-2. С.34–40.

142. Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кошелев В.Б., Сорокина Е.Г., Байдер Л.М., Куроптева З.В. Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной. *Вестник Московского университета*. 2010. Т.16. №1. С.3–7.

143. Reutov VP, Samosudova NV, Filippova NA, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Sorokina EG, Pinelis VG, Granstrem OK, Larionova NP, Chailakhyan LM. Cortexin and combination of nitrite with cortexin decrease swelling and destruction of cerebellar neurons in hemorrhagic stroke. *Doklady Biological Sciences, издательство Pleiades Publishing, Ltd (Road Town, United Kingdom)*. 2009. Vol.426, C.201–204.

144. Fadyukova O., Kuzenkov V., Reutov V., Krushinsky A., Buravkov S., Koshelev V., Baider L., Kuropteva Z. Antistress and angioprotective influence of nitric oxide and nitrite in epilepsy-prone rats of Krushinsky-Molodkina strain. *Nitric Oxide - Biology and Chemistry, издательство Academic Press (United States)*. 2011. Vol.24. №5. P.29–30.

145. Reutov VP, Baider LM, Kuropteva ZV, Krushinskii AL, Kuzenkov VS, Moldaliev ZhT, Granstrem OK Experimental hemorrhagic stroke: the effect of the peptide preparation cortexin in the formation of Hb-NO-complexes and other blood paramagnetic centers. *Zhurnal Nevrologii i Psikhatrii imeni S.S. Korsakova, издательство Media Sphera (Russian Federation)*. 2011. Vol.111. №8. Pt2. P.56–61.

146. Байдер Л.М., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Сорокина Е.Г., Кошелев В.Б., Фадюкова О.Е., Жумабаева Т.Т., Комисарова Л.Х., Пинелис В.Г., Косицын Н.С., Куроптева З.В. Исследование методом ЭПР влияния гипоксии на образование оксида азота (NO) в крови крыс линии Крушинского-Молодкиной. *Биофизика*. 2009. Т. 54. №5. С.894–899.

147. Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелев В.Б. Защитный эффект гипоксического preconditionирования на устойчивость крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии. *Нуроксика Medical J*. Т.12. №3–4. С.52–55.

148. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферативную активность опухолевых клеток. *Известия Национальной Академии Наук Беларуси. Серия биологических наук*. 2003. №1. С.78–82.

149. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих. *Успехи биологической химии*. Т.35. С.189–228.

150. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К., Фадюкова О.Е., Обрезчикова М.Н., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелев В.Б., Дамбинова С.А., Пинелис В.Г. Возможная роль оксида азота в повреждении глутаматных рецепторов при эпилепсии. *Известия НАН Беларуси, сер. мед.-биол. Наук. News of Biomedical Sciences*. 2002. №1. С.18–22.

151. Reutov V., Krushinsky A., Kuzenkov V. Cortexin and combination of nitrite with cortexin decrease swelling and destruction of cerebellar neurons in hemorrhagic stroke. *Nitric Oxide*. 2011. Т. 24. № 5. С. 21.

152. Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Гранстрем О.К. Влияние кортексина на выживаемость, площадь кровоизлияний и уровень аутоантител к глутаматным рецепторам у крыс линии Крушинского-Молодкиной. *Психофармакология и биологическая наркология*. 2007. Т. 7. № S4. С. 2.

153. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П., Кошелев В.Б., Сорокина Е.Г. Нитрат натрия снижает развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной. Вестник Московского университета. Серия 16: Биология. 2009. №1. С.14–17.

154. Реутов В.П. Памяти Льва Александровича Блюменфельда. Что же является самым важным в проблеме оксида азота на данном этапе развития биологии и медицины. Биохимия. 2003. Т.68. №3. С.445–447.

155. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Филиппова Н.А., Косицын Н.С. Резистентность нервных клеток к действию токсических доз соединений нитрита натрия у теплокровных и холоднокровных животных. Известия Национальной Академии Наук Беларуси. Серия биологических наук. 2003. №1. С.75–78.

156. Reutov V.P., Sorokina E.G., Sukmanskyy O.I. (2020) Cycles of Nitric Oxide (NO), Superoxide Radical Anion (O_2^-) and Hydrogen Sulfur/Sulfur Dioxide (H_2S/SO_2) in Mammals. *Curr Res Biopolymers*. 2: 112. DOI: 10.29011/CRBP-112.000012

157. Reutov V.P., Sorokina E.G., Davydova L.A., Chertok V.M., Sukmanskyy O.I., Pinelis V.G. 2021. The role of nitric oxide and superoxide anion radical cycles in cerebral small vessels pathology/ chapter 3, pp. 53 – 69. In “Understanding and treating cerebral small vessel disease (A. Gonzalez-Querdo, S. Dambinova, K. Betterman, Eds. NOVA. Medicine and Health, New York 2021).

158. Sorokina E.G., Semenova Z.B., Averianova N.S., Karaseva O.V., Arsenieva E.N., Luk'yanov V.I., Reutov V.P., Asanov A.Y., Roshal L.M., Pinelis V.G. (2021) Polymorphism of the APOE Gene and Markers of Brain Damage in the Outcomes of Severe Traumatic Brain Injury in Children. *Neuroscience and Behavioral Physiology*. 2021. V. 51. No. 1. P.28–35. DOI 10.1007/s11055-020-01035-5

159. Initsky A.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S. et al. Urethan-induced pulmonary adenoma and Rausher's leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // *Experimental oncology*. 1997. V.19. №2. P.101-109.

160. Реутов В.П., Дерягина В.П., Рыжова Н.И., Голубева И.С. Активность нейтрофилов крови и перитонеальных макрофагов в процессе развития опухолей у мышей: возможная роль активных форм кислорода и оксида азота // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.64–69.

161. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферативную активность опухолевых клеток. Известия Национальной Академии Наук Беларуси. Серия биологических наук. 2003. №1. С.78–82

162. Дерягина В.П., Реутов В.П. Модулирование образования активных форм азота ингредиентами растительных продуктов при ингибировании канцерогенеза // *Успехи молекулярной онкологии*. 2019. Т.6. №1. С.18 – 36. DOI: 10.17650/2313-805X-2019-6-1-18-36.

163. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Красильникова И.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Сурин А.М. Влияние ингибирования поли (АДФ-рибозо) полимеразы-1 на уровень внутриклеточного кальция, АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов // *Патогенез*. 2018; 16(4): 168-173.

164. Sorokina E.G., Chernenko M.A., Krasilnikova I.A., Reutov V.P., Pinelis V.G., Surin A.M. Effect of poly (ADP-ribose) polymerase-1 inhibition on concentrations of intracellular calcium and ATP and survival of cultured rat cerebellar neurons in overstimulation of glutamate receptors // *Патогенез*. 2018; 16(4): 168-173. DOI: 10.25557/2310-0435.2018.04.168-173.

165. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Сенилова Я.Е., Ходоров Б.И., Пинелис В.Г. Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов. *Бюллетень экспериментальной биологии и медицины*. 2007. Т. 143. № 4. С. 419–422.

166. Sorokina E.G., Reutov V.P., Senilova Ya.E., Khodorov B.I., Pinelis V.G. Changes in ATP content in cerebellar granule cells during hyperstimulation of glutamate receptors: possible role of NO and nitrite ions. *Bulletin of Experimental Biology and Medicine*. 2007. Т. 143. №4. С. 442–445.

167. Реутов В.П. Демографическая ситуация в России: как нам снизить смертность населения от внутренних и внешних факторов, экологические и медико-биологические аспекты, сопряженные с экономикой и социальным развитием в России. *Евразийское Научное Объединение*. 2019. №12-2 (58). С.153–163.

168. Реутов В.П., Орлов С.Н. Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента. *Физиология человека*. 1993. Т.19.№1. С. 124–137.

169. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине. *Успехи современной биологии*. 2005. Т. 125. №1. С. 41–65.

170. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Коршунова Т.С., Родионов А.А., Комиссарова Л.Х., Кошелев В.Б., Струкова С.М., Каюшин Л.П., Брейк П. Участвуют ли нитритные ионы в регуляции систем внутри- и межклеточной сигнализации? *Вопросы медицинской химии*. 1994. Т. 40. №6. С. 27–31.

171. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К., Карасева О.В., Мещеряков С.В., Реутов В.П., Сушкевич Г.Н., Пинелис В.Г., Рошаль Л.М. Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговых травмах у детей. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2010. Т. 110. № 8. С. 30–35.

172. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Сергиенко В.Б., Реутов В.П., Мальхина Т.В., Шитов В.Н., Просвиринов А.В. Возрастная инволюция симпатической нервной системы, внезапная смерть и особенности диагностики инфаркта миокарда. *Морфологические ведомости*. 2017. Т. 25. №4. С. 7–13.

173. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Хмельницкий К.Е., Игнатъева Г.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Рошаль Л.М. Раннее выявление реакции мозга по биохимическим маркерам при легкой черепно-мозговой травме у детей. *Нейроиммунология*. 2017. Т. 14. №1-2. С. 60-61.

174. Паршина С.С., Самсонов С.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Космическая погода: взаимосвязь между действием физических и химических факторов на живые организмы. *Евразийское Научное Объединение*. 2017. № 9. С. 47.

175. Реутов В.П. На пути к созданию теории влияния космической погоды на организм человека: новая концепция мишени для гелио- и геомагнитных вариаций: возможная роль Fe^{2+} -содержащих белков и SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков-ферментов, участвующих в процессах дыхания, образования АТФ и циклических превращениях газотрансмиттеров. *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т. 1. №8(30). С. 42-53.

176. Samosudova N., Reutov V., Krushinsky A., Kuzenkov V., Sorokina E. The ultrastructure of cerebellar neurons of the rat Krushinsky-Molodkina strains in dependent of locomotor activity during development of hemorrhagic stroke. *Nitric Oxide*. 2013. № 4-6. P. 2013.

177. Реутов В.П. К общей теории физиологических и патологических процессов. Новая концепция. В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции. Под редакцией Е.Л. Глориозова. 2016. С. 113-126.

178. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Свинов М.М., Полетаева И.И., Байдер Л.М., Куроптева З.В., Косицын Н.С. В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции под редакцией Е.Л. Глориозова. 2016. С. 127-139.

179. Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Реутов В.П., Красильникова И.А., Пинелис В.Г., Сурин А.М. Гиперстимуляция Glu-рецепторов нейронов мозжечка: влияние NO на уровень АТФ. В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции под редакцией Е.Л. Глориозова. 2016. С. 140-153.

180. Samosudova N.V., Reutov V.P. Plastic rearrangements of synapse ultrastructure in the cerebellum in toxicity due to glutamate and NO-generating compounds. *Neuroscience and Behavioral Physiology*. 2016. Т. 46. №7. С. 843-848.

181. Реутов В.П. Физиологический и клинический невризм: от классиков науки до настоящего времени. *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т. 1. №9(31). С. 34-47.

182. Реутов В.П. Проблема «сохранения населения и сбережения народа»: социальные аспекты. *Евразийское Научное Объединение*. 2017. Т. 2. №8(30). С. 126-134.

183. Sorokina E., Semenova J., Karaseva O., Arsenieva E., Reutov V., Pinelis V., Roshal L. Markers of brain injury and reparation under different severity and outcomes of brain trauma in children. *Brain Injury*. 2016. Т. 30. №5-6. P. 562.

184. Reutov V., Sorokina E. Experimental model of neurotrauma: neuroprotective effects of neuropeptides. *Brain Injury*. 2016. Т. 30. № 5-6. P. 565.

185. Реутов В.П. Актуальные медико-биологические проблемы и малоизвестные страницы истории нейрофизиологии. *Евразийское Научное Объединение*. 2021.